

CEMARAN MIKROPLASTIK DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK SUMATERA BARAT

Hutri Dinda Syabila (2110423003) – Departemen Biologi, FMIPA, Universitas Andalas

Penelitian-penelitian terdahulu telah melaporkan pencemaran plastik pada beberapa perairan danau di Indonesia umumnya dan perairan Danau Singkarak khususnya. Beberapa penelitian yang telah dipublikasikan terkait pencemaran plastik terutama mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh biota akuatik di perairan danau. Namun belum ada laporan penelitian terkait cemaran mikroplastik pada kerang air tawar yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat selingkar Danau Singkarak yaitu dari spesies *Corbicula sumatrana*.

Pencemaran mikroplastik telah menyebar di seluruh perairan termasuk perairan danau dan menjadi perhatian global karena distribusi dan efek ekologis yang luas (Miller, 2020). Mikroplastik merupakan plastik yang sudah terdegradasi menjadi partikel-partikel kecil yang berukuran kurang dari 5 mm (Storck *et al.*, 2015). Keberadaan mikroplastik akan berdampak pada lingkungan dan bahan pangan terutama bahan pangan yang berasal dari perairan seperti ikan dan kerang. Mikroplastik ini berpotensi masuk ke dalam tubuh biota perairan dan menyumbat saluran pencernaan biota perairan, sehingga dapat mengurangi tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi dan menyebabkan paparan aditif plastik bersifat toksik (Wright *et al.*, 2013). Kandungan kimia yang terdapat pada mikroplastik akan terserap ke dalam tubuh biota perairan, sehingga jika dikonsumsi oleh manusia dapat terjadi transfer toksik (Thumury dan Ritonga, 2020). Pada beberapa penelitian, kelompok makrozoobentos termasuk kerang-kerangan dapat digunakan sebagai penentu kualitas dalam suatu perairan (Allatif *et al.*, 2021). Kerang merupakan organisme yang mampu menyaring zat terlarut dan partikel di lingkungannya termasuk mikroplastik. Kerang ini memperoleh makanan dengan cara menyaring partikel-partikel makanan dari air (*filter feeder*) (Ramli *et al.*, 2021). Kerang air tawar menyukai air tenang dan mengalir lambat, membenamkan diri dalam substrat berpasir dan berlumpur (Izmiarti *et al.*, 2014). Kerang pensi terdistribusi secara luas di Danau Singkarak, ditemukan di setiap stasiun penelitian dengan kepadatan yang tinggi (Silviana *et al.*, 2014).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan untuk mengetahui pencemaran plastik di Danau Singkarak diantaranya kelimpahan makroplastik di tepi Danau Singkarak oleh Rohaningsih *et al.* (2022) hasilnya menunjukkan jenis sampah plastik yang mendominasi adalah *film* (33%) dan *fragment* (19%) di Sumpur (inlet area). Kemudian penelitian mengenai polusi mikroplastik di permukaan air Danau Singkarak oleh Henny *et al.* (2022) menunjukkan bentuk mikroplastik yang paling mendominasi adalah *foam* (35%), *fragment* (30%) dan *sheets* (26%) di Sumani (inlet area). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa sampah plastik yang bersumber dari darat akan bertransportasi melalui anak-anak sungai yang bermuara ke Danau Singkarak dan akan menyebabkan danau ini tercemar oleh mikroplastik. Mikroplastik yang ditemukan di Danau (Oxbow)

Lubuk Siam ada tiga tipe yaitu fiber, film dan fragmen. Tipe mikroplastik yang mendominasi yaitu tipe film di kolom air (Helfira *et al.*, 2021). Mikroplastik di Sungai Siak ditemukan beberapa tipe yaitu fiber, film dan fragmen dari permukaan air hingga kedalaman 10 m (Tampubolon *et al.*, 2024). Pada penelitian Yin *et al.* (2019) ditemukan jenis polipropilena dan polietilena di permukaan air Changsha, Tiongkok. Pada penelitian Laksono *et al.* (2021) ditemukan mikroplastik dengan jenis fiber, fragmen, film dan pelet. Pada penelitian Utomo dan Muzaki (2022) ditemukan mikroplastik dalam daging ikan nila yang didominasi oleh mikroplastik berwarna biru dan berbentuk fiber di KJA Ranu Grati.

Penelitian ini menggunakan metode survei dan penentuan lokasi pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Cemaran mikroplastik pada perairan ini diperoleh dari sampel kerang air tawar. Sampel kerang dibersihkan dari organisme pengotor. Setelah itu dilakukan pengukuran morfologi sampel yaitu diukur panjang, tinggi dan lebar cangkang dengan jangka sorong. Daging dipisahkan dari cangkang menggunakan pisau bedah kemudian setiap sampel yang didapatkan dimasukkan ke dalam botol sampel. Kemudian ditambahkan larutan KOH 10% pada masing-masing botol sampel dengan proporsi 3 kali volume daging kerang (Rochman *et al.*, 2015) dan diinkubasi pada suhu 40°C selama 48 jam. Penambahan larutan KOH 10% bertujuan untuk menghilangkan materi organik sehingga mikroplastik dapat dipisahkan. Sampel kerang yang sudah terdestruksi selanjutnya disaring menggunakan kertas saring Whatman. Hasil saringan diamati dibawah mikroskop stereo. Prosedur analisis kelimpahan mikroplastik pada sampel sedimen merupakan metode modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Masura *et al.*, 2015). Identifikasi dilakukan dengan membedakan mikroplastik ke dalam tiga jenis yaitu fiber, film dan fragmen. Beberapa penelitian telah menjelaskan ciri-ciri setiap jenis mikroplastik untuk memudahkan identifikasi secara visual (Deswati *et al.*, 2023; Yona *et al.*, 2019; Nor dan Obbard, 2014).

Penelitian mengenai spesies kerang air tawar yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat sangat diperlukan. Kerang air tawar dapat ditemukan di Danau Singkarak, kerang ini selain dikonsumsi oleh masyarakat setempat juga dijual ke berbagai tempat di wilayah Sumatera Barat. Meskipun dampak mikroplastik pada manusia belum banyak dipelajari, tetapi keberadaan mikroplastik pada kerang yang dikonsumsi manusia berpotensi membahayakan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan identifikasi jenis dan analisis kelimpahan mikroplastik di Danau Singkarak. Masih sedikitnya penelitian mikroplastik untuk biota air tawar, maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi cemaran mikroplastik pada daging kerang pensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allatif, M. N., Izmiarti, & Nofrita. (2021). **Bioassessment Kualitas Air Sungai Batang Kandis dengan Menggunakan Makrozoobentos di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.** *Jbioua*, 9(1): 18-24.
- Deswati D., Sutopo J., Putra A., & Suparno. (2023). *Mikroplastik; Sampling dan Analisisnya*. 1st ed. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Helfira, V., Fauzi, M., & Yuliati. (2021). Kelimpahan Mikroplastik pada Kolom Air di Danau (Oxbow) Lubuk Siam Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau'. *Jurnal Perikanan dan Kelautan*, 27(3), 366-370.
- Henny, C., Rohaningsih, D., Suryono, T., Santoso, A. B., & Waluyo, A. (2022). Microplastic Pollution in the Surface Water of Lake Singkarak, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1118(1).
- Izmiarti, Nurdin, J., Ahyuni, M., & Silviani. D. R. (2014). Keanekaragaman dan Penyebaran Kerang (Pelecypoda) di Perairan Tanjung Mutiara Danau Singkarak Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Biodiversitas dan Ekologi Tropika Indonesia (BioETI), 140-144.**
- Laksono, O. B., Suprijanto, J., & Ridlo, A. (2021). Kandungan Mikroplastik pada Sedimen di Perairan Bandengan Kabupaten Kendal. *Journal of Marine Research*, 10(2), 158-164.
- Masura, J. B., Baker, J. F., Arthur, C. (2015). *Laboratory Methods For The Analysis Of Microplastics In The Marine Environment: Recommendations For Quantifying Synthetic Particles In Waters And Sediments. NOAA Tech.*
- Miller, M. S. (2020). Mapping Earth's Deepest Secrets. In *Science. American Association for the Advancement of Science*, 368(6496) : 1183–1184.
- Nor, M. N. H., & Obbard, J. P. 2014. Microplastics in Singapore's Coastal Mangrove Ecosystems. *Mar. Pollut. Bull.*, 79 (1–2) : 278–283.
- Ramli, Yaqin, K., & Rukminasari, N. (2021). Kontaminasi Mikroplastik pada Kerang Hijau *Perna viridis* di Perairan Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, Indonesia. *Akuatikisile: Jurnal Akuakultur, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, 5(1) : 1-5.
- Rochman, C. M., Tahir, A., Williams, S. L., Baxa, D. V, Lam, R., Miller, J. T., Teh, F., Werorilangi, S., & Teh, S. J. (2015). Anthropogenic Debris in Seafood : Plastic Debris and Fibers From Textiles in Fish and Bivalves Sold For Human Consumption. *Scientific Reports*, 5: 1–10.

- Rohaningsih, D., Henny, C., Suryono, T., & Santoso, A. B. (2022). Macroplastic Abundance at Lake Singkarak Riparian, West Sumatra. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1062(1).
- Silviana, D. R., Nurdin, J., & Izmiarti. (2014). Kepadatan Populasi dan Distribusi Ukuran Cangkang Kerang Lokan (*Rectidens* sp.) di Perairan Tanjung Mutiara Danau Singkarak, Sumatera Barat. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)*, 3(2): 109- 115.**
- Storck, F. R., Kools, S. A. E., & Rinck-Pfeiffer, S. (2015). Microplastics in Fresh Water Resources. *Journal of Science Brief*, 72(5) : 1455–1457.
- Tampubolon, A. J., Budijono, B., & Fauzi, M. (2024). Kandungan Mikroplastik Pada Kolom Air di Sungai Siak Provinsi Riau. *Jurnal Fisika Unand*, 13(2), 218-224.
- Tuhumury, N., & Ritonga, A. (2020). Identifikasi Keberadaan dan Jenis Mikroplastik pada Kerang Darah (*Anadara granosa*) di Perairan Tanjung Tiram, Teluk Ambon. *Triton: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 16(1) : 1-7.
- Utomo, E. A. T., & Muzaki, F. K. (2023). Bioakumulasi mikroplastik pada daging ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di keramba jaring apung ranu grati, Pasuruan, Jawa Timur. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 11(5), E26-E33.
- Wright, S. L., Thompson, R. C., & Galloway, T. S. (2013). The Physical Impacts of Microplastics on Marine Organisms: a Review. *Environmental pollution*, 178 : 483-492.
- Yin, L., Jiang, C., Wen, X., Du, C., Zhong, W., Feng, Z., & Ma, Y. (2019). Microplastic Pollution in Surface Water of Urban Lakes in Changsha, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(9), 1650.
- Yona, D., Sari, S. H. J., Iranawati, F., Bachri, S., & Ayuningtyas, W. C. (2019). Microplastics in the Surface Sediments from the Eastern Waters of Java Sea, Indonesia. *F1000Research*, 8 : 98.